

O'RTA OSIYO VA QOZIG'ISTON MUSULMONLARINING 4-QURULTOYI

Teshayeva Layloxon Alijon qizi

BuxDU, Tarix yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Umarov Baxtishod Baxridin o'g'li

Ilmiy rahbar,

BuxDU Arxeologiya va Buxoro tarixi kafedrası o'qituvchisi, t.f.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19627507>

Annotatsiya: Quyidagi maqolada O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining shakllanishi va rivojlanish tarixi ilmiy asosda tahlil qilinadi. Xususan, mazkur diniy institutning tashkil topish omillari, faoliyat yo'nalishlari hamda jamiyat ma'naviy hayotidagi o'rni yoritiladi. Tadqiqotda Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning diniy va ijtimoiy-siyosiy faoliyati alohida e'tibor markazida bo'lib, uning muftiy sifatidagi faoliyati, diniy boshqaruv tizimidagi o'rni hamda SSSR xalq deputati sifatidagi ishtiroki tahlil etiladi. Shuningdek, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlarining IV qurultoyi doirasida qabul qilingan qarorlar, ularning diniy boshqaruv tizimi va mintaqadagi diniy hayotga ko'rsatgan ta'siri ilmiy nuqtayi nazardan baholanadi.

Kalit so'zlar: musulmonlari diniy boshqarmasi, Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, IV qurultoy, muftiylik, diniy boshqaruv, musulmonlar idorasi tarixi.

O'zbekiston musulmonlari idorasi tarixi

O'zbekiston musulmonlari idorasi 1943 yil 20 oktyabrda Toshkent shahrida o'tkazilgan Ulamolar va din arboblari qurultoyida rasman ta'sis etildi. Bu jarayonning boshlanishi sifatida Eshon Boboxon ibn Abdulmajidxon boshchiligidagi qardosh respublikalar ulamolari tomonidan 1943 yil 12 iyulda SSSR Oliy Soveti Prezidiumiga O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari uchun alohida diniy boshqarma (nazorat organi) tashkil etish taklifi bilan rasmiy murojaat yo'llanganini ko'rsatish lozim. Ushbu tashabbus natijasida 1943 yil 31 iyulda tegishli qaror (55-son) qabul qilinib, diniy idora ochishga ruxsat berildi.

Diniy boshqarma tashkil etish bo'yicha amaliy choralarni amalga oshirish maqsadida mintaqa musulmonlarining tashkiliy komissiyasi tuzildi. Mazkur komissiya tarkibiga O'zbekistondan Eshon Boboxon ibn Abdulmajidxon va Ziyovuddinxon ibn Eshon Boboxon, Qozog'istondan Shayx Abdug'affor, Tojikistondan Shayx Solih Bobokalon, Qirg'izistondan Shayx Olimxon To'ra Shokir, Turkmanistondan Shayx Anna Eshon hamda boshqa nufuzli ulamolar kiritildi.

1943 yil 15–20 oktyabr kunlari O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlarining birinchi qurultoyi Toshkent shahrida, Eshon Boboxon ibn Abdulmajidxonning Qorasaroydagi hovlisida bo'lib o'tdi.

Mazkur qurultoyda mintaqaning besh respublikasidan 160 dan ortiq vakil ishtirok etib, Toshkent shahrida "O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy nazorati" nomi ostida yagona diniy markaz tashkil etish to'g'risida qaror qabul qilindi. Shuningdek, mazkur tuzilmaning boshqaruv tizimi shakllantirilib, 11 kishidan iborat oliy hay'at hamda 5 kishidan iborat taftish komissiyasi tarkibi tasdiqlandi.

Qurultoy delegatlari tomonidan Eshon Boboxon ibn Abdulmajidxon bir ovozdan yangi tashkil etilgan diniy nazoratning ilk raisi hamda besh respublika muftiysi etib saylandi. Bu holat mazkur shaxsning mintaqadagi diniy nufuzini va ulamolar orasidagi yetakchi mavqeini yaqqol namoyon etadi.

Keyingi davrda diniy boshqarma faoliyati uchun moddiy-texnik baza mustahkamlandi. Jumladan, XV–XVI asrlarga oid tarixiy-me'moriy yodgorlik — Baroqxon madrasasi binosi 1956 yilda ta'mirlanib, shu vaqtga qadar muftiy hovlisida joylashgan diniy nazorat idorasi mazkur maskanga ko'chirildi. Ushbu bino 2007 yilga qadar diniy boshqarma faoliyatining asosiy markazi sifatida xizmat qildi.

Ta'kidlash lozimki, 1943 yilda tashkil etilgan "O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy nazorati" keyinchalik "diniy boshqarma" sifatida qayta nomlandi. SSSR parchalanib, mustaqil davlatlar shakllangach, 1992 yildan boshlab Markaziy Osiyo respublikalarining har birida milliy diniy boshqarmalar alohida tashkil etildi. Xususan, O'zbekiston hududidagi mazkur tuzilma 1992–1995 yillarda "Movarounnahr musulmonlari idorasi", 1996 yildan esa "O'zbekiston musulmonlari idorasi" nomi bilan faoliyat yurita boshladi.

2007 yilda Toshkent shahrining "Islom madaniyati poytaxti" deb e'lon qilinishi munosabati bilan Hazrati Imom majmuasi hududida keng ko'lamli bunyodkorlik va restavratsiya ishlari amalga oshirildi. Mazkur jarayon doirasida O'zbekiston musulmonlari idorasining zamonaviy yangi binosi qurilib, foydalanishga topshirildi.

Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf — O'zbekiston musulmonlari idorasi muftiyi va SSSR xalq deputati

XX asrning 80-yillari oxirida sobiq Ittifoq hududida amalga oshirilgan "qayta qurish" (perestroyka) siyosati doirasidagi ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar jamiyatning barcha qatlamlari qatori diniy jamoalar hayotiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Xususan, oshkoralik va demokratlashtirish tamoyillarining kuchayishi natijasida musulmon jamoatchiligi ham ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda faolroq ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ldi. Shu tariqa, diniy arboblarning ilk bor davlatning vakillik organlariga saylanish huquqiga ega bo'lishi davlat va din o'rtasidagi munosabatlarning muayyan darajada transformatsiyalashganini ko'rsatadi.

Bu siyosiy islohotlar hayotning turli jabhalarida adolat, qonuniylik va insonparvarlik tamoyillarini qaror toptirishga yo'naltirilgan bo'lib, ular barcha ijtimoiy guruhlar, jumladan, dindorlar manfaatlarini ham qamrab oldi. Diniy arboblarning saylov organlaridagi ishtiroki jamiyatda ijtimoiy muvozanatni ta'minlash, turli konfessiya va millat vakillari o'rtasida o'zaro ishonchni mustahkamlash hamda ko'p millatli davlatda barqarorlikni ta'minlash omili sifatida baholanishi mumkin.

Shu bilan birga, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan jadallashtirilgan rivojlantirish bilan bir qatorda, jamiyat hayotining ma'naviy yangilanishi ham dolzarb vazifalardan biri sifatida ilgari surildi. Bu jarayonda inson omiliga e'tiborning kuchayishi, shaxsning ma'naviy kamoloti va axloqiy qadriyatlarni tiklashga alohida urg'u berildi. Diniy jamoalar, xususan, musulmonlar ham ushbu jarayonlarda faol ishtirok etib, jamiyatda bag'rikenglik, o'zaro hurmat va ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlashga hissa qo'shdi.

Islom ta'limotlari ham turli millat va elat vakillarining tinch-totuv yashashi, o'zaro hurmat va birodarlik munosabatlarini qaror toptirish g'oyalarini ilgari suradi. Xususan, Qur'onda insonlar o'rtasida milliy yoki ijtimoiy tafovutlarga asoslangan ustunlikni inkor etuvchi, o'zaro hurmat va adolatga da'vat etuvchi qoidalar bayon etilgan. Bu jihat diniy qadriyatlarning jamiyat barqarorligini ta'minlashdagi muhim o'rnini ko'rsatadi.

Diniy arboblarning tarixan jamiyat hayotida faol ishtirok etib, aholining kundalik muammolari va ehtiyojlari bilan bevosita bog'liq holda faoliyat yuritgan. Shu ma'noda, Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf faoliyati alohida e'tiborga loyiqdir. U 1989 yilda Toshkent hududiy saylov

okrugi bo'yicha SSSR xalq deputati etib saylanib, diniy arboblarning siyosiy tizimdagi ishtirokini ifodalovchi muhim tarixiy hodisalardan biriga aylandi.

Muhammadsodiq Muhammadyusuf diniy-ma'rifiy muhitda voyaga yetgan bo'lib, dastlabki ta'limni Mir Arab madrasasida olgan. Keyinchalik Imom Buxoriy nomidagi Toshkent islom institutida tahsil olib, ilmiy salohiyatini yanada mustahkamladi. Shuningdek, u xalqaro miqyosda diniy bilimlarni chuqurlashtirish maqsadida Liviya Islom universitetida tahsil olgan va ushbu o'quv yurtlarini muvaffaqiyatli tamomlagan.

Uning ilmiy-tashkiliy faoliyati davomida diniy ta'lim tizimini rivojlantirish, malakali diniy kadrlar tayyorlash hamda ulamolar an'alarini davom ettirishga alohida e'tibor qaratildi. Xususan, Toshkent islom institutidagi faoliyati davomida u o'zini nafaqat yetuk mutaxassis, balki iqtidorli tashkilotchi va murabbiy sifatida ham namoyon etdi.

1989 yil mart oyida bo'lib o'tgan O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlarining IV qurultoyida Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf mazkur diniy boshqarma hay'ati raisi etib saylandi hamda unga oliy diniy unvon — muftiylik berildi. Bu holat uning mintaqadagi diniy hayotda tutgan o'rni va nufuzini yana bir bor tasdiqlaydi.

Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning tashkilotchilik salohiyati, chuqur diniy bilimi hamda ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy jarayonlarga nisbatan kompleks yondashuvi uning faoliyatini samarali amalga oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilgan. U o'z faoliyati davomida nafaqat diniy masalalarni, balki jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq dolzarb muammolarni hal etishda ham faol ishtirok etgan.

Muftiy sifatida uning faoliyati millatlararo totuvlikni mustahkamlash, jamiyatda o'zaro hurmat, bag'rikenglik va hamjihatlik muhitini qaror toptirishga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi. U diniy qadriyatlarni ijtimoiy barqarorlik va fuqarolik birdamligini ta'minlash vositasi sifatida talqin etib, turli millat va konfessiya vakillari o'rtasida do'stona munosabatlarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratgan.

Shuningdek, uning faoliyatida xalqaro miqyosda hamkorlikni kengaytirish, turli mamlakatlar xalqlari o'rtasida o'zaro anglashuv va yaxshi qo'shniçilik aloqalarini rivojlantirish g'oyalari muhim o'rin egallagan. Bu esa diniy arbobning faoliyati faqat mahalliy doira bilan cheklanmaganini, balki keng ijtimoiy va global ahamiyat kasb etganini ko'rsatadi.

Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning SSSR xalq deputati sifatidagi faoliyati ham jamiyat hayotida muhim ahamiyat kasb etib, ayniqsa, ma'naviy-ma'rifiy sohani rivojlantirish, yosh avlod tarbiyasini takomillashtirish hamda jamiyatda axloqiy qadriyatlarni mustahkamlashga xizmat qilgan. Ushbu jihatlar uning siyosiy va diniy faoliyati o'zaro uyg'unlashgan holda olib borilganini anglatadi.

Shu nuqtayi nazardan, uning deputat sifatida saylanishi nafaqat shaxsiy nufuzining e'tirofi, balki jamiyatda ma'naviy qadriyatlarning ahamiyati ortib borayotganining ifodasi sifatida baholanishi mumkin. Aholining keng qatlamlari tomonidan qo'llab-quvvatlanishi esa uning faoliyati jamiyat ehtiyojlari va ijtimoiy kutishlar bilan uyg'un bo'lganini tasdiqlaydi.

SSSR xalq deputati, muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf faoliyatining ustuvor yo'nalishlari

Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning SSSR xalq deputati sifatidagi dasturiy qarashlari ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy va xalqaro hamkorlik yo'nalishlarini qamrab olgan bo'lib, ularni quyidagi asosiy yo'nalishlar asosida tizimlashtirish mumkin:

Birinchidan, tinchlikni ta'minlash va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Bu borada xalqaro aloqalarni izchil kengaytirish, diniy tashkilotlar va jamoalar bilan hamkorlikni mustahkamlash orqali insoniyatni yadroviy hamda boshqa ommaviy qirg'in qurollaridan xalos etish g'oyasi ilgari surilgan. Shuningdek, global miqyosda ekologik muammolarga e'tibor qaratilib, atrof-muhitni muhofaza qilish hamda tabiiy resurslarni asrab-avaylash borasida xalqaro jamoatchilik bilan hamkorlikni kuchaytirish zarurligi ta'kidlangan.

Ikkinchidan, jamiyatning ma'naviy hayotini rivojlantirish masalalari muhim o'rin egallaydi. Xususan, aholining ruhiy ehtiyojlarini qondirish, ijtimoiy va oilaviy munosabatlarda insonparvarlik, rahm-shafqat va axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash, turli millat va konfessiya vakillari o'rtasida o'zaro hurmat hamda hamjihatlik muhitini rivojlantirish asosiy vazifalar sifatida belgilangan.

Uchinchidan, diniy sohada islohotlar va tashkiliy rivojlanish masalalariga e'tibor qaratilgan. Jumladan, vijdon erkinligini ta'minlashga qaratilgan qonunchilikni qo'llab-quvvatlash hamda uni amaliyotga tatbiq etish, Qur'onni milliy tilga tarjima va tafsir qilish, diniy adabiyotlar, jumladan, boshlang'ich diniy ta'limga oid o'quv qo'llanmalari va darsliklarni nashr etish kabi vazifalar ilgari surilgan.

Shuningdek, diniy-ma'rifiy axborot makonini rivojlantirish doirasida "Sovet Sharqiy musulmonlari" jurnali faoliyatini takomillashtirish, unda ittifoq musulmonlari hayotini keng yoritish hamda xorijdagi musulmon jamoalari bilan axborot almashinuvini kuchaytirish nazarda tutilgan. Diniy amaliyot bilan bog'liq yo'nalishlarda esa muborak haj safarini amalga oshirishni istagan musulmonlarga tashkiliy va amaliy yordam ko'rsatish muhim vazifalardan biri sifatida ko'rilgan.

To'rtinchidan, ijtimoiy himoya va farovonlik masalalari dasturiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu borada bolalar va yoshlarning ma'naviy hamda jismoniy tarbiyasini qo'llab-quvvatlash, "onalik va bolalik"ni muhofaza qilish muassasalari, keksalar uylari hamda ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamlarga moddiy va ma'naviy ko'makni kengaytirish zarurligi qayd etilgan.

Beshinchidan, mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilash masalalari ham muhim o'rin tutadi. Xususan, ishchi va xizmatchilar uchun mehnat sharoitlarini takomillashtirish, ularning daromadlari va turmush darajasini oshirish, xotin-qizlar mehnatini yengillashtirish hamda ijtimoiy himoya choralarini kuchaytirish, jumladan, bolalar nafaqasi miqdori va muddatini kengaytirish kabi masalalar ilgari surilgan.

Oltinchidan, madaniy merosni asrash va shaharsozlik masalalariga e'tibor qaratilgan. Atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bir qatorda, tarixiy-me'moriy obidalarni restavratsiya qilish va moddiy merosni saqlash zarurligi ta'kidlangan. Shu bilan birga, Toshkent shahrining ayrim hududlarida turar joylar qurilishini jadallashtirish, bu jarayonda mintaqaning iqlimiy va hududiy xususiyatlarini inobatga olish muhim vazifa sifatida belgilangan.

Xulosa o'laroq, XX asrning ikkinchi yarmida, ayniqsa "qayta qurish" davrida sobiq Ittifoq hududida davlat va din munosabatlarida muayyan yumshash jarayoni kuzatilib, bu holat diniy arboblarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi ishtirokini kengaytirishga imkon yaratdi; xususan, Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning SSSR xalq deputati etib saylanishi ushbu jarayonning muhim ko'rinishlaridan biri bo'ldi. Uning faoliyati doirasida ilgari surilgan tashabbuslar tinchlikni mustahkamlash, millatlararo totuvlikni rivojlantirish, ma'naviy qadriyatlarni qo'llab-

quvvatlash va ijtimoiy himoya masalalarini qamrab olgan bo'lsa-da, ularni baholashda sovet siyosiy tizimining mavjud cheklovlari hamda deklarativ maqsadlar bilan amaliy natijalar o'rtasidagi tafovutni hisobga olish zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Islom ensiklopediyasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2004–2005.
2. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hayoti va faoliyati. – Toshkent: Hilol Nashr, 2015.
3. “Musulmonlar” jurnali “O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari 4-qurultoyi” - 1989-yil
4. <https://muslim.uz/uz>
5. <http://www.ziyonet.uz>
6. <https://hujjat24.uz/product/o-rta-osiyo-va-qozog-iston-xalqlari-2>